

Для уравнения, стремящегося к нулю (что означает: если сток в одном бассейне равен нулю, то и в другом он будет нулевым), получено: $y = 0.9422x$, $R^2 = 0.1433$, и коэффициент корреляции $K=0,38$.

Почти полное отсутствие значимой взаимосвязи между стоками рек Сох и Шахимардан указывает на то, что при генерации их стока существенную роль играет пространственное распределение осадков и температуры воздуха, что делает невозможным применение этих рек в качестве аналогов при восстановлении гидрологических рядов.

Выводы. По итогам проведенного исследования выявлено, что в случае нормализованных значений стока для бассейнов смежных рек наблюдаются периоды расхождений стока одной реки относительно другой, несмотря на схожие географические, геоморфологические и ландшафтные условия. На протяжении длительного интервала наблюдений (1933-2020 годы) зафиксированы периоды как снижения, так и роста расходов воды для рек Сох и Шахимардан на фоне общих климатических изменений в режимах осадков и температуры воздуха. Периоды, когда нормированные гидрографы практически совпадают, служат подтверждением схожести географических и ландшафтных характеристик.

Использование методики нормализации значений стока для бассейнов разных рек дает возможность проводить сравнительный анализ условий, в которых формируется их режим стока. Это особенно ценно для оценки воздействия климатических изменений на конкретные территории и географические условия в пределах горных речных бассейнов.

Использованная литература

1. Денисов Ю.М. (1972) Математическое моделирование процесса стока горных рек. Ленинград: Гидрометеиздат, 1972. 150 с.
2. Кузьменко Я.В., Лисецкий Ф.Н., Пичура В.И. (2012) Оценка и прогнозирование стока малых рек в условиях антропогенных воздействий и изменений климата // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. Электронный доступ: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=7640>.
3. Мягков С.В., Гавриленко Н.Н., Мягков С.С., Гофуров Т.К. (2020) Оценка ледникового стока в бассейне реки Сох графо-статистическим методом // Известия Географического общества Узбекистана. 2020. Том 58. С. 225-231.
4. *Water and Climate Change* (2020), UNESCO, 236 p. www.unesco.org/water/wwap

Muradov Sh.O., Begimkulova M. U., Shoyimov A.Z.

Green University huzuridagi Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: mbegimkulova513@gmail.com,
abubakirshoyimov2636@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237546>

GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI DAVRIDA SUV RESURLARINI INTEGRALLASHGAN HOLDA BOSHQARISHNING EKOLOGIK JIHATLARI

Annotatsiya. Maqolada suv resurslarini integrallashgan boshqarish (SRIB)ning nazariy asoslari, uni joriy etishning asosiy yo‘nalishlari hamda ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda suvdan samarali va oqilona foydalanish, manfaatdor tomonlar ishtirokini ta‘minlash, boshqaruv tizimini takomillashtirish hamda kadrlar salohiyatini oshirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, SRIBni amalga oshirish jarayonida monitoring va baholash tizimini joriy etish, axborot almashinuvi va infratuzilmani rivojlantirishning muhimligi asoslab berilgan. Natijada, SRIBni kompleks joriy etish suv resurslaridan barqaror foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashning muhim omili ekanligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar. Suv resurslarini integrallashgan boshqarish, suv resurslari, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, suvdan oqilona foydalanish, suv tejash texnologiyalari, monitoring va baholash, suv xo‘jaligi, irrigatsiya tizimlari.

Мурадов Ш.О., Бегимкулова М.У., Шойимов А.З.

Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий при
Green University, Ташкент, Узбекистан, E-mail: mbegimkulova513@gmail.com,
abubakirshoyimov2636@gmail.com

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

***Аннотация.** В статье рассмотрены теоретические основы интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), основные направления его внедрения, а также экологическая и социально-экономическая значимость. В исследовании уделено внимание вопросам рационального использования водных ресурсов, обеспечению участия заинтересованных сторон, совершенствованию системы управления и повышению квалификации кадров. Кроме того, обоснована важность внедрения систем мониторинга и оценки, развития информационных сетей и модернизации инфраструктуры. В результате установлено, что комплексное внедрение ИУВР является важным фактором устойчивого использования водных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.*

***Ключевые слова.** Интегрированное управление водными ресурсами, водные ресурсы, устойчивое развитие, экологическая безопасность, рациональное использование воды, водосберегающие технологии, мониторинг и оценка, водное хозяйство, ирригационные системы.*

Muradov Sh. O., Begimkulova M.U., Shoyimov A.Z.

Research Institute of Environment and Nature Conservation Technologies under the Green
University, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: mbegimkulova513@gmail.com,
abubakirshoyimov2636@gmail.com

ECOLOGICAL ASPECTS OF INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE ERA OF GLOBAL CLIMATE CHANGE

***Abstract.** This thesis examines the theoretical foundations of Integrated Water Resources Management (IWRM), its main implementation directions, and its environmental and socio-economic significance. The study focuses on the efficient and rational use of water resources, stakeholder participation, improvement of management systems, and capacity building. It also highlights the importance of implementing monitoring and evaluation systems, developing information networks, and upgrading infrastructure. The results show that the comprehensive implementation of IWRM is a key factor in ensuring sustainable water use and environmental security.*

***Keywords.** Integrated Water Resources Management, water resources, sustainable development, environmental safety, efficient water use, water-saving technologies, monitoring and evaluation, water management, irrigation systems.*

Kirish. Jamiyat va tabiat manfaatlari, ham ijobiy ham salbiy yo‘nalishlarga ega hisoblanib, har doim tadqiqotchilar, mutaxassislar va siyosatchilarning diqqat markazida bo‘lib kelgan. So‘nggi o‘n yillikda suv-ekologik masalalar yetakchi zamonaviy siyosatchilarning nutqlari va nashrlarida muhim o‘rin egallab kelmoqda. Buyuk tabiatshunos olim V.I. Vernadskiy ta‘kidlaganidek, suv sayyoramiz tarixida alohida o‘rin tutadi, asosiy va eng ulkan geologik jarayonlarning kechishiga ta’siri jihatidan unga teng keladigan boshqa biror tabiiy jism yo‘q.

Barqaror rivojlanishga, global darajada ekologik xavfsizlikka hamda suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish (SRIB) kabi rivojlanish bosqichlari Stokgolmda bo‘lib o‘tgan BMTning Atrof-muhit bo‘yicha birinchi konferensiyasi (1972), BMTning Atrof-muhit va rivojlanish bo‘yicha ikkinchi konferensiyasi (1992) singari xalqaro miqyosdagi ilk tadbirlarda o‘z aksini topgan. Shuningdek, BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2000-yil 8-sentabrda tasdiqlangan Mingyillik deklaratsiyasida barqaror rivojlanish tamoyillarini qo‘llab-quvvatlash, tabiatga ehtiyotkorlik va mas‘uliyatli munosabat, suv resurslaridan oqilona foydalanmaslikni to‘xtatish va suvga teng huquqli kirishni targ‘ib qilish vazifalari belgilab berildi.

Shu bilan bir qatorda suv resurslarini boshqarish tamoyillarini joriy etish nazariyasi va amaliyotining yanada rivojlanishi bir qancha qabul qilingan yakuniy hujjatlarda aks ettirilgan bo‘lib,

BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlarida ko‘zda tutilgan Toza ichimlik suvi va sanitariya masalalarini hal qilish maqsadi doirasidagi suvdan samarali foydalanish, suv resurslaridan foydalanish samaradorligini barcha sohalarida oshirish kabi vazifalar buning yaqqol misoli bo‘la oladi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish tamoyillarini joriy etishga doir masalalar quyida keltirilgan yakuniy hujjatlarda aks ettirilgan, zero tabiiy resurslarni saqlash, ekologik muvozanatni ta‘minlash va fuqarolarning sog‘lom atrof-muhitga bo‘lgan huquqlarini kafolatlash kabi ustuvor maqsad O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni bilan belgilab qo‘yilgan [1] :

1. O‘zbekiston Respublikasi Suv kodeksi – suv resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilishning huquqiy asosini belgilovchi, shuningdek suvdan foydalanish, limitlar, monitoring va boshqaruv tizimini tartibga soluvchi normativ hujjat hisoblanadi [2].

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori PQ-6024 Respublikada 2020 — 2030-yillarda aholini va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini suv bilan barqaror ta‘minlash, sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, suv xo‘jaligiga bozor tamoyillari va mexanizmlarini hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, suv xo‘jaligi obyektlarining ishonchli ishlashini ta‘minlash hamda yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, “2020–2030 yillarda suv xo‘jaligini rivojlantirish konsepsiyasi”ni tasdiqlaydi, suv tejash texnologiyalarini joriy etish va raqamlashtirishga doir masalalarini o‘z ichiga oladi.

3. 2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasida suv resurslaridan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash muhim yo‘nalish sifatida belgilangan.

4. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida (2022–2026) suv tanqisligi sharoitida integrallashgan boshqaruv, suvni iqtisodiy resurs sifatida baholashni nazarda tutiladi.

Asosiy qism. Eng avvalo suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish nima ekanligini bilib olsak. Integrallashgan boshqaruv barcha suvdan foydalanish turlarini birgalikda va o‘zaro bog‘liq holda ko‘rib chiqilishini anglatadi. Shuning uchun, suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish (SRIB) ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik maqsadlar nuqtai nazaridan suv resurslarini barqaror rivojlantirish, taqsimlash va monitoring qilish uchun tizimli jarayondir.

SRIBning asosiy maqsadi suvdan foydalanuvchilarning ehtiyojlarini qondirish va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun suvni barqaror, samarali, adolatli va teng ravishda taqsimlash demakdir.

Suv resurslarini boshqarishning asosiy tamoyillari quyidagicha:

Suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish (SRIB) barcha suv foydalanuvchilari uchun amalda tenglikni, iqtisodiy sohalar o‘rtasida muvofiqlashtirishni, manfaatdor tomonlarning ishtirokini, shaffoflikni va mahalliy boshqaruvning tejamkorligini ta‘minlaydi.

Suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish (SRIB)ni joriy etish nafaqat boshqaruv va rejalashtirish tizimini takomillashtirishni, balki ekologik barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan chuqur islohotlarni ham taqozo etadi. Bu jarayon suv resurslaridan foydalanishning barcha bosqichlarida — rejalashtirish, taqsimlash va monitoringda — ekologik omillarni hisobga olishni nazarda tutadi. Ayniqsa, suvning ortiqcha sarfi, ifloslanishi va tabiiy ekotizimlarga salbiy ta‘sirini kamaytirish

SRIBning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Shu bois, ushbu yondashuvni amalga oshirish uchun aniq mexanizmlar, usullar va umumiy harakatlar rejasini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Suv resurslarini integratsiyalashgan holda boshqarishda tizimli yondashuv suv xo‘jaligini yagona, o‘zaro bog‘langan tizim sifatida ko‘rib chiqishga asoslanadi. SRIB turli sohalaridagi bilimlarni - ekologiya, kimyo, biologiya, muhandislik va hatto ijtimoiy fanlarni birlashtiradi. Shuning uchun har qanday suv resurslarini boshqarish loyihagini ishlab chiqishda nafaqat texnik muammolarni, balki atrof-muhitni muhofaza qilish masalalarini, shuningdek, loyihaning aholi va atrof-muhitga ta‘sirini ham hisobga olish lozim [5].

Mavjud suv resurslarini boshqarish tizimi bilan SRIB yondashuvini qiyosiy tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, integrallashgan yondashuv ekologik jihatdan ancha ustun hisoblanadi. U suvdan oqilona foydalanish, suv havzalari va biologik xilma-xillikni saqlash, shuningdek, iqlim o‘zgarishlariga moslashuvchanlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, SRIB nafaqat iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlaydi, balki ekologik barqaror rivojlanishning muhim omili sifatida namoyon bo‘ladi. SRIB yondashuvini targ‘ib qilish orqali quyidagi jadvalda keltirilgan natijalarga erishish mumkin [6]:

1-jadval. SRIB (suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish)dagi istiqbollari

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish (SRIB) zamonaviy sharoitda jamiyatning barqaror rivojlanishi va ekologik xavfsizligini ta‘minlashga xizmat qiluvchi muhim yondashuv hisoblanadi. Ushbu tizim suvdan foydalanish samaradorligini oshirish, resurslarni to‘g‘ri taqsimlash hamda ekologik muvozanatni saqlashga yo‘naltirilgan bo‘lib, u ko‘p darajali boshqaruv va barcha manfaatdor tomonlarning faol ishtirokini talab qiladi. SRIB tamoyillarini amalda tadbiq etish jarayonida tashkiliy va texnik chora-tadbirlarning bog‘liqligi muhim ahamiyatga ega. Jumladan, boshqaruv tizimlarini takomillashtirish, kadrlar salohiyatini oshirish, monitoring va baholash mexanizmlarini joriy etish orqali tizim samaradorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, axborot almashinuvini rivojlantirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish SRIBning barqaror ishlashini ta‘minlaydi. Bu esa o‘z navbatida uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasining Suv kodeksi.
3. Muradov Sh.O., To‘rayev U.M. Suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish. O‘quv qo‘llanma. - Qarshi: “PhotoExpress” nashriyoti, 2022. – 174 b.
4. Мурадов Ш.О., Тўраев У.М. Suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish fanidan amaliy topshiriqlarni bajarish uchun o‘quv-uslubiy qo‘llanma. – QarMII, 2021. – 90 b.
5. Юшманов О.Л. Комплексное использование и охрана водных ресурсов. -Москва Агропромиздат 1985 г. – 304 с.

6. Расулзода К., Пулатов Я.Э. Интегрированное управление водными ресурсами: проблемы и перспектива. Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 2012 г.

Abdug‘aniyev O.I.¹, Komilova T.D.², Artikova U.S.³

^{1,2}Farg‘ona davlat universiteti, Farg‘ona, ³Qarshi davlat texnik universiteti, Qarshi, O‘zbekiston,

E-mail: abduganievolimjon22@gmail.com, komilovatorsunoj3@gmail.com,
umidasodirjonovna@gmail.com

EKOLOGIK TARMOQLARNI SHAKLLANTIRISHDA LANDSHAFTLARNING TARKIBIY VA FUNKSIONAL BOG‘LIQLIGINING AHAMIYATI

Annatsiya. Maqolada landshaftlarning tarkibiy va funksional bog‘liqligini baholash asosida ekologik tarmoqlarni modellashtirishning nazariy-metodologik asoslari kompleks tarzda tahlil qilingan. Zamonaviy landshaft ekologiyasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblangan ekologik bog‘liqlikni baholash va ekologik tarmoqlarni shakllantirish masalalari “landscape connectivity” konsepsiyasi doirasida ilmiy jihatdan yoritilgan. Tadqiqotda landshaft bog‘liqligining tarkibiy (structural connectivity) va funksional (functional connectivity) komponentlari, ularning biologik turlar migratsiyasi, geotizimlar barqarorligi hamda bioxilma-xillikni saqlash jarayonlari bilan o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: biologik xilma-xillik, landshaft bog‘liqligi, landshaft yaxlitligi, fragmentatsiya, tarkibiy bog‘liqlik, funksional bog‘liqlik, ekologik tarmoqlar, MSPA, MCR.

Абдуганиев О.И.¹, Комилова Т.Д.², Артикова У.С.³

^{1,2}Ферганский государственный университет, Фергана, ³Каршинский государственный технический университет, Карши, Узбекистан, E-mail: abduganievolimjon22@gmail.com,

komilovatorsunoj3@gmail.com, umidasodirjonovna@gmail.com

ЗНАЧЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СВЯЗНОСТИ ЛАНДШАФТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Аннотация. В статье комплексно проанализированы теоретико-методологические основы моделирования экологических сетей на основе оценки структурной и функциональной связности ландшафтов. В рамках концепции “landscape connectivity” научно освещены вопросы оценки экологической связности и формирования экологических сетей, рассматриваемые как одно из приоритетных направлений современной ландшафтной экологии. В исследовании проанализированы структурные (structural connectivity) и функциональные (functional connectivity) компоненты ландшафтной связности, а также их взаимосвязь с миграцией биологических видов, устойчивостью геосистем и процессами сохранения биоразнообразия.

Ключевые слова: биологическое разнообразие, связность ландшафта, целостность ландшафта, фрагментация, структурная связность, функциональная связность, экологические сети, MSPA, MCR.

Abduganiyev O.I.¹, Komilova T.D.², Artikova U.S.³

^{1,2}Fergana State University, Fergana, ³Karshi State Technical University, Karshi, Uzbekistan, E-mail: abduganievolimjon22@gmail.com, komilovatorsunoj3@gmail.com, umidasodirjonovna@gmail.com

THE IMPORTANCE OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL LANDSCAPE CONNECTIVITY IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL NETWORKS

Abstract. The article comprehensively analyzes the theoretical and methodological foundations of ecological network modeling based on the assessment of structural and functional landscape connectivity. Within the framework of the “landscape connectivity” concept, the issues of assessing